

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ЛОСЬОНА ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ ПЛОДОВ ЗИЗИФУСА НАСТОЯЩЕГО (*ZÍZÍPHUS JUJÚBA L*)

Алмасхан С.Е., Алимова У.С.

НАО "Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова"
г. Алматы, Республика Казахстан,
тел.: +77079488670., +77023610145.,
e-mail: almaskhansymbat@mail.ru , earth_u.a_@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678092>

Аннотация: Установлено, что плоды настоящего зизифуса (*Zízíphus jujúba L*) обладают мягким слабительным действием, эффективным против желтухи новорожденных, нейропротекторным и ноотропным действием. Наличие в унаби восьми флавоноидов, особенно спинозина и свертиша, обладающих седативными свойствами, объясняет эффективность плода как антистрессового средства и средства против бессонницы. Питательные и непитательные фитохимические вещества, экстрагированные из плодов зизифуса настоящего (*Zízíphus jujúba L*), используются в качестве противоопухолевых, антиоксидантных, противовоспалительных, гиперлипидемических, антигипергликемических, иммунорегуляторных, нейропротекторных, седативных и противовирусных средств.

Ключевые слова: Зизифус настоящий, унаби, китайский финик, плоды зизифуса, БАВ, витамины, жирные кислоты, флавоноиды, лосьон для лица, флавоноиды.

Актуальность исследования. В настоящее время минеральные вещества, витамины и биологически активные вещества, содержащиеся в плодах зизифуса, открыты и широко используются не только в пищевой промышленности, но и в области косметологии.

Zízíphus jujúba L. входит в состав шампуней, масок и бальзамов для волос, придает им силу и блеск, помогает бороться с перхотью. Его используют при приготовлении различных кремов, масок и сывороток для ухода за уставшей и проблемной кожей.

Цель исследования. Разработка и производство технологии состава лосьона для лица с экстрактом плодов зизифуса настоящего (*Zízíphus jujúba L*).

Методы исследования. Получить экстракт из сырья плодов зизифуса настоящего. Разработка технологии лосьона для лица с увлажняющим, отбеливающим и очищающим эффектом из полученного экстракта.

Результаты исследования. В настоящее время основной целью является изучение лекарственных растений и определение их полезности в медицине. Изучая каждую часть каждого растения в отдельности, мы можем лучше понять ее значение. Это связано с тем, что каждая часть растения содержит различные биологические соединения, в том числе различные витамины, минералы и аминокислоты, биологические соединения и множество других полезных веществ. Одним из таких растений является настоящий зизифус (*Zízíphus jujúba L*). В своей исследовательской работе я сосредоточился на плодах зизифуса.

Было исследовано, что плоды зизифуса настоящего содержат 17 минералов, в том числе 6 макроэлементов и 11 микроэлементов, кроме того, содержит различные биологически активные вещества, такие как жирных кислот, аминокислоты, нуклеозиды и нуклеиновые основания, фенольные соединения, различные углеводы, белки и другие полезные вещества. Каждый из его компонентов может быть использован для оказания благотворного влияния на здоровье и на кожу.

Помимо области медицины, зизифус широко применяется в сфере косметологии. Его добавляют в состав косметических средств, таких как крем,

шампунь, мыло, бальзам, в зависимости от его свойств.

Зизифус – одно из лучших традиционных средств от проблем с кожей и волосами. Большое количество биологически активных компонентов и витаминов помогает при лечении себореи, облысения, закупорки сальных желез. Китайский финик эффективна в борьбе с угрями, прыщами и дерматитами.

Кожуру зизифуса применяют и наружно для изготовления масок для лица, так как она обладает антибактериальным действием. Такие маски оказывают омолаживающее действие, удаляют прыщи, черные точки, высыпания и жирный блеск.

Назначение масла зизифуса в помадах и бальзамах для губ - защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды, уход и лечение потрескавшейся кожи.

Вывод. В ходе научно-исследовательской работы установлено, что зизифус имеет широкий спектр применения не только в пищевой промышленности, но и в области медицины и косметологии. Различные лекарственные средства, полученные из плодов зизифуса, положительно влияют на здоровье, а косметические средства на основе его плодов добиваются определенных успехов в решении многих проблем кожи и волос.

Преимущество зизифуса в том, что это натуральное средство, не содержащее вредных химических веществ.

Список литературы:

1. (Lu Y, Bao T, Mo J, Ni J, Chen W. Research advances in bioactive components and health benefits of jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.) fruit. *J Zhejiang Univ Sci B*. 2021 Jun 15;22(6):431-449. doi: 10.1631/jzus.B2000594. PMID: 34128368; PMCID: PMC8214949.)
2. Unabi (zizifus): poleznyye svoystva i protivopokazaniya, 2022, PP.12.
3. Муравьева Д.А. «Тропические и субтропические лекарственные растения», Москва, «Медицина», 2004 г.– 14-15 с.
4. Rentang Zhang, Xin Sun, Sriram K.Vidarthi, Fangzhou Wang, Yanlei Zhang, Zhongli Pan. Characteristics of fatty acids in the Chinese jujube fruits (*Ziziphus jujuba* Mill.). Rentang Zhang. *Journal of Agriculture and Food Research*. 2021; 4:100129)
5. Ziping Xue, Weihua Feng, Jiankang Cao, Dongdong Cao, Weibo Jiang. Antioxidant activity and total phenolic contents in peel and pulp of Chinese jujube (*Ziziphus jujuba* Mill) fruits. *Journal of Food Biochemistry*. 2009; 33(5):613–629.
6. Yunfeng Pu, Tian Ding, Wenjun Wang, Yanju Xiang, Xingqian Ye, Mei Li. Effect of harvest, drying and storage on the bitterness, moisture, sugars, free amino acids and phenolic compounds of jujube fruit (*Zizyphus jujuba* cv. Junzao). *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2018; 98: 628–634.)